

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ХЛОПЧАТНИКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НИЗКО ЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Бекмухамедов А.А.

ЎзМУ

Хакимжанова Х.А.

ЎзМУ

Давронов К.С.

ЎзМУ

Набиева Н.В.

ЎзМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854627>

Неблагоприятное условие среды отрицательно влияет на рост-развитие и урожайность хлопчатника. В таких условиях очень важное значение имеет изучение изменения физиологических, биохимических или генетических процессов для создания новых сортов хлопчатника устойчивых стресс условиям, болезни устойчивых и более урожайных растений. По этому исходя сточки зрения научного подхода очень важно правельный подбор нужных генотипов или применение новых наиболее эффективных методов для создания более болезни устойчивых или устойчивых растений к водонедостаточности или засолению.

Много численные данные имеются в научных источниках по отношению изменения морфо-физиологических или биохимических параметров под действием физических или стресирующих факторов среды. Однако в этих информациях не польностью раскрыти механизми или отношения между генотипом и средой после действия фактора (1,4,5,6). Важное значение имеет изучения эффективности действия низко частотных электрических магнитных полей (ЭМП) на сортах или генетических линиях растений хлопчатника выращенных в неблагоприятных условиях (2,3).

Цель исследования - изучение действия ЭМП на рост - развития и изменения признаков урожайности сортов и линии хлопчатника растений выращенных в условиях водонедостаточности.

Опыты проведены на Ботаническом саду УзМУ в 2022 году. В экспериментальном участке искусственно созданы условия нормального (1-2-1 полив) и водонедостаточности (1-1-0 полив). Объектом исследования послужили хозяйственные сорта Бухоро-102, Андижан-37 и линии генетической коллекции Л-489, Л-452. Вегетативные органы опытных растений во время цветения в течение 10 суток подвержены низко частотным магнитным полям мощностью 4 Гц (10 мкТл). Перед

обработкой и после обработки (спомощью ЭМП), а также в период созревания у опытных и контрольных растениях учтены некоторые параметры роста-развития.

По результатам исследования во время цветения значительная разница по росту главного стебля наблюдалось в условиях нормальной среды у сорта Ибрат (К-57,5±2,11см.; О-67,4±1,91 см; Р-9,9) и линиях Л-452 (К-71,2±1,96 см; О-73,3±1,87 см.; Р-2,1), Л-489 (К-80,3±2,19 см; О-81,3±2,14 см; Р-1,0), а в условиях водонедостаточности у сорта Бухоро-102 (К-56,3±1,86 см.; О-62,6±2,15 см; Р-6,3) и линиях Л-489 (К-55,1±2,05 см; О-65,2±1,96 см; Р-10,1), Л-452 (К-54,1±1,91 см; О-57,0±2,04 см; Р-2,9), в этих случаях все опытные растения превосходили контрольных растений. По количеству междоузлей в условиях нормальной и водонедостаточности среды получены следующие результаты: НС - сорт Бухоро-102 К-18,6±0,29; О-19,1±0,33, Л-489 линия К-18,1±0,34; О-18,6±0,31 и Л-452 линия К-17,1±0,30; О-17,8±0,29 штук. ВНС – сорт Бухоро-102 К-17,3±0,27; О-17,8±0,29, Л-489 линия К-15,2 ±0,33; О-15,9±0,32 и Л-452 линия К-14,7±0,31; О-14,8±0,34 штук. Однако по количеству междоузлей не наблюдалось значительной разницы по сравнению растениями контроль и опыт в обоих случаях водоснабжения (1,2-таблицы).

1-таблица

Высота главного стебля сортов и линии полученных путем действия ЭМП на вегетативные органы растений в период цветения

Материал	Высота главного стебля $x \pm m$ (см)					
	Нормальная среда			Водонедостаточная среда		
	К	О	Р	К	О	Р
Бухоро102	71,41±1,67	71,62 ± 2,31	0,3	56,37 ± 1,86	62,65 ± 2,15	6,3
Андижан37	57,54 ±2,11	67,43 ± 1,91	9,9	47,82 ± 1,94	48,28 ±1,89	0,4
Л-489	80,32 ±2,19	81,34 ± 2,14	1,0	55,14 ± 2,05	65,23 ± 1,96	10,1
Л-452	71,23 ±1,96	73,35 ± 1,87	2,1	54,16 ± 1,91	57,07 ± 2,04	2,9

Примечание: К-контроль; О-опыт; Р-разница.

2-таблица

Количество междоузлей сортов и линии полученных путем действия ЭМП на вегетативные органы растений в период цветения

Материал	Количество междоузлей $x \pm m$ (шт)					
	Нормальная среда			Водонедостаточная среда		
	К	О	Р	К	О	Р
Бухоро102	18,62±0,29	19,17 ± 0,33	0,5	17,32 ± 0,27	17,85 ± 0,29	0,5
Андижан37	16,58 ±0,31	16,74 ± 0,35	0,2	15,83 ± 0,32	15,13 ±0,27	-0,7
Л-489	18,15 ±0,34	18,16 ± 0,31	0,5	15,21 ± 0,33	15,92 ± 0,32	0,7
Л-452	17,14 ±0,32	17,82 ± 0,30	0,7	14,74 ± 0,31	14,82 ± 0,34	0,1

Примечание: К-контроль; О-опыт; Р-разница.

Следующие результаты были получены по росту главного стебля у сортовых и линейных растений в период созревания: нормальная среда - сорта Андижан-37 К-72,3±2,11 см.; О-77,9±2,11 см., Бухоро-102 К-82,2±2,17 см.; О-84,1±1,87 см., линии Л-452 К-93,4±2,11 см.; О-95,7±1,96 см. и Л-489 линия К-91,7±2,07 см.; О-93,3±1,96 см., водонедостаточная среда - Л-489 линия К-59,8±2,15 см.; О-68,4±2,23 см., сорт Бухоро-102 К-61,4±2,14 см.; О-68,5±2,15 см., Л-452 линия К-57,3±1,95 см.; О-60,1±1,94 см. и сорт Андижан-37 К-52,9±2,04 см.; О-54,1±2,11 см. соответственно (3-таблица).

3-таблица

Высота главного стебля сортов и линии полученных путем действия ЭМП на вегетативные органы растений в период созревания

Материал	Высота главного стебля $x \pm m$ (см)					
	Нормальная среда			Водонедостаточная среда		
	К	О	Р	К	О	Р
Бухоро102	82,24±2,17	84,15±1,87	2,9	61,42 ± 2,14	68,53 ± 2,03	7,1
Андижан37	72,31 ±2,11	77,93±2,21	5,6	52,93 ± 2,04	54,15 ±2,11	1,2
Л-489	91,70 ±2,07	93,34±1,96	1,6	59,82 ± 2,15	68,41 ± 2,23	8,6
Л-452	93,42 ±1,96	95,74±1,91	2,3	57,38 ± 1,95	60,19 ± 1,94	2,8

Примечание: К-контроль; О-опыт; Р-разница.

Анализ данных по количеству узлов показали, что привосходство опытных вариантов над контрольным вариантом в обеих средах (НС и ВНС среды) наблюдалось у сорта Бухоро-102 и линиях Л-489, Л-452, наоборот незначительная привосходство контрольного варианта над опытным наблюдалось у сорт Ибрат (НС - Р-0,4 шт; ВНС – Р - 0,3 шт.) (4-таблица).

4-таблица.

Количество междоузлей сортов и линии полученных путем действия ЭМП на вегетативные органы растений в период созревания

Материал	Количество междоузлей $x \pm m$ (шт)					
	Нормальная среда			Водонедостаточная среда		
	К	О	Р	К	О	Р
Бухоро102	19,24±0,33	19,96 ± 0,28	0,7	17,52 ± 0,34	17,94 ± 0,31	0,4
Андижан37	17,72±0,39	17,35 ± 0,35	-0,4	16,17 ± 0,27	15,89 ± 0,34	-0,3
Л-489	19,25±0,31	19,83 ± 0,26	0,6	16,07 ± 0,30	16,92 ± 0,37	0,9
Л-452	19,43±0,28	19,42 ± 0,28	0,9	15,44 ± 0,29	15,42 ± 0,33	0,5

Примечание: К-контроль; О-опыт; Р-разница.

Анализ данных полученных по количеству плодовых ветвей сортовых и линейных растений в период созревания показал, что существенная разница по изученному признаку наблюдается после обработки вегетативных органов с помощью ЭМП. Например, нормальной среде водообеспечения привосходство опытных вариантов над контрольным наблюдалось у линиях Л-452 (Р-0,9 шт.), Л-489 (Ф-0,7 шт.) и сортах Бухоро-102 (Р-0,6 шт.), Андижан-37 (Р-0,4 шт.), наоборот в среде водонедостаточности кроме сорта Ибрат, привосходство опытных растений над контрольными растениями наблюдалось у линиях Л-489 (Р-0,9 шт.), Л-452(Ф-0,6 шт.) и у сорта Бухоро-102 (Р-0,4 шт.) соответственно.

5-таблица.

Количество плодовых ветвей сортов и линии полученных путем действия ЭМП на вегетативные органы растений в период созревания

Материал	Количество плодовых ветвей $x \pm m$ (шт)	
	Нормальная среда	Водонедостаточная среда

	К	О	Р	К	О	Р
Бухоро102	13,31±0,34	13,96±0,37	0,6	11,15± 0,28	11,56 ± 0,33	0,5
Андижан37	12,34 ±0,32	12,75±0,41	0,4	10,44 ± 0,34	10,22 ±0,34	0,2
Л-489	13,15 ±0,29	13,82±0,36	0,7	10,72 ± 0,37	11,66 ± 0,28	0,9
Л-452	13,44 ±0,31	14,37±0,35	0,9	10,51 ± 0,32	11,14 ± 0,34	0,6

Примечание: К-контроль; О-опыт; Р-разница.

Полученные данные по количеству коробочек следующий: нормальная среда – сорт Андижан-37 К-6,4±0,39; О-10,1±0,48 (Р-3,7 шт.), линия Л-489 К-11,7±0,43; О-12,9±0,46 (Р-1,2 шт.), сорт Бухоро-102 К-9,7±0,47; О-10,6±0,51 (Р-0,9 шт.) и линия Л-452 К-10,4±0,38; О-11,2±0,44 (Р-0,8 шт.), а в условии водонедостаточности – сорта Бухоро-102 К-5,5±0,43; О-8,2±0,54 (Р-2,9 шт.), Андижан-37 К-4,2±0,47; О-6,3±0,38 (Р-2,1 шт.) и линиях Л-489 К-6,3±0,50; О-8,40±0,46 (Р-2,1 шт.), Л-452 К-4,9±0,41; О-5,3±0,57 (Р-0,4 шт) соответственно (6-таблица).

6-таблица.

Количество коробочек сортов и линии полученных путем действия ЭМП на вегетативные органы растений в период созревания

Материал	Количество плодовых ветвей $x \pm m$ (шт)					
	Нормальная среда			Водонедостаточная среда		
	К	О	Р	К	О	Р
Бухоро-102	9,6±0,47	10,6±0,51	0,9	5,5 ± 0,43	8,2 ± 0,54	2,9
Андижан-37	6,4 ±0,39	10,1±0,48	3,7	4,2 ± 0,47	6,3 ± 0,38	2,1
Л-489	11,7±0,53	12,9±0,46	1,2	6,3 ± 0,50	8,4 ± 0,46	2,1
Л-452	10,4±0,38	11,2±0,44	0,8	4,9 ± 0,41	5,3 ± 0,57	0,4

Примечание: К-контроль; О-опыт; Р-разница.

Результаты полученных данных по анализу изучения высоты главного стебля показывает, что обработка вегетативных органов с помощью ЭМП способствовал не только динамичному росту высоты стебля у сортах Бухоро-102, Андижан-37 и линиях Л-489, Л-452, но и дал толчок привосходству опытных растений над контрольными растениями по росту

стебля. Привосходство опытных вариантов над контрольными растениями по количеству междоузлей и плодовых ветвей кроме сорта Андижан-37 наблюдалось у сорта Бухоро-102 и линиях Л-489, Л-452. По количеству коробочек значительные различия между контрольными и опытными растениями в нормальной среде наблюдалось у сорта Андижан-37 и линий Л-489, а в условиях водонедостаточности сортах Бухоро-102, Андижан-37 и у линий Л-489. Таким образом, обработка вегетативных органов с помощью ЭМП способствует не только нормальному росту и развитию, но и устойчивости к засухе.

Использованная литература:

1. Кушаренко М.Д Экзогенная регуляция водообмена, засуха и морозоустойчивость растений. –Кишинев: Штиинса, 1990,-123с. Крупнов В. А. Засуха и селекция пшеницы: системный подход // С.-х. биология. 2011. № 1. С. 12-24.
2. Лукьянова С.В., Тонких А.К., Бекмухамедов А.А., Ибрагимхаджаев С.У. Действие электромагнитных полей с различными характеристиками на всхожесть семян хлопчатника. УзМУ хабарлари №3/1 2016 б.82-85.
3. Мусаев Д.А., Набиев С.М., Турабеков Ш., Ибрагимхаджаев С.У., Эргашев М.М.,Рахимов А.К.Изучение физиологических параметров водного баланса растений у линий и сортов генетической коллекции хлопчатника в разных условиях водоснабжения // Ўз МУ хабарномалари №3/1,2014.,с.36-39.
4. Набиев С.М.,Абуховская А.П.,Хегай Е.В.Влияние водного стресса на морфобиологические признаки хлопчатника // Узб.биол. журнал,2006.№5,с.60-69.
5. Adamovskaya V.G., Molodchinkova A.A. Popv S.P. (2010) Activity of kell lections and nitrate reductivt in maize seedlings under the affect of water deficit and hyperthermia. Physiology and biochemistry of the cult.Plants, 42 (4), 331-338/
6. Loka D.A., Oosterhuis D.M., Ritchie G.L. Chapter 3. Water-deficit stress in cotton in: Stress Physiology in Cotton Number Seven. Referens book series/ Edited by Derrick M. Oosterhuis The Cotton Foundation. Cordova, Tennessee, USA. 2011. P. 37-72

